

ECONOMIC SCIENCES

INNOVATIVE DEVELOPMENT OF ENTERPRISES AS A FACTOR IN BUILDING A COMPETITIVE ECONOMY

Boshanov A.

Doctoral student DBA

Almaty Management University, Almaty

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ КАК ФАКТОР ПОСТРОЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОЙ ЭКОНОМИКИ

Бошанов А.Е.

Докторант DBA

Алматы менеджмент Университет, г. Алматы

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15317856>

Abstract

In the article, the author examines the impact of innovation on economic indicators, focusing on how innovative development of enterprises can contribute to increasing the competitiveness of the country's economy. The author analyzes various indicators and examines the reasons why innovative activities in Kazakhstani companies were not carried out.

Аннотация

В статье автор рассматривает влияние инноваций на экономические показатели, акцентируя внимание на том, как инновационное развитие предприятий может способствовать повышению конкурентоспособности экономики страны. Автором анализируются различные показатели и исследуются причины, по которым инновационная деятельность в казахстанских компаниях не осуществлялась.

Keywords: innovative development, enterprises, economic indicators, problems, reasons.

Ключевые слова: инновационное развитие, предприятия, экономические показатели, проблемы, причины.

Инновационное развитие экономики является одним из главных факторов построения конкурентоспособной экономики. В этой связи, инновациям в Республике Казахстан уделяется особое внимание. В определенной степени с ними у государства связаны планы по развитию экономики, повышению ее конкурентоспособности.

Так, статьей 241-1 Предпринимательского кодекса РК было определено, что «Инновацией является новый или усовершенствованный результат инновационной деятельности в виде продукта (товара, работы или услуги), ставшего доступным потенциальным пользователям, или процесса, введен-

ного в эксплуатацию, обеспечивающего конкурентоспособность и сравнительное преимущество в отличие от предыдущих продуктов или процессов» [1]. Следовательно, инновация – это новый или измененный (усовершенствованный) продукт или процесс, который стал по своим потребительским качествам лучше, и это рынком признается.

Для понимания того, насколько инновации влияют на экономические показатели были использованы данные Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, которые показывают долю инновационной продукции к ВВП страны (рисунок 1).

Рисунок 1 - Изменение доли инновационной продукции (товаров, услуг) к ВВП в РК, %

Примечание: составлено автором на основе данных источника [2]

Рисунок показывает, что доля инновационной продукции в ВВП РК за 20 лет выросла на скромные 0,7%. Следует отметить, что данный показатель прошел сложное развитие до этого значения – судя по данным рисунка 13, данная доля остро реагирует на экономические и финансовые кризисы. Первое падение наблюдается в 2007-2009 годы (мировой финансовый кризис), второе падение приходится на 2015-2016 годы (мировой экономический кризис). Затем следует колебательное движение на увеличение доли в ВВП.

Исходя из этого, необходимо сделать вывод, что инновационное развитие дается очень тяжело экономике Казахстана, если судить по изменениям доли инновационной продукции (товаров, услуг) к ВВП за исследуемый период. И чтобы сдвинуть

экономику по пути инновационного развития требуются инвестиции (затраты).

Данные статистики позволяют исследовать структуру затрат инноваций по источникам финансирования. К ним относятся: частные и государственные средства.

В 2021 году собственные средства предприятий составляли 78% затрат на инвестиции, а в 2023 году – 40%. Республиканский бюджет составлял 8% (в 2021 году), а стал составлять 4% (в 2023 году). Существенно изменилось отношение банков, займы которых увеличились с 6% (2021 г.) до 50% (2023 г.) в общем объеме затрат на инновации.

Анализ затрат на инновации по источникам финансирования за 3 года показывает следующую картину (рисунок 2).

Рисунок 2 - Изменение затрат на инновации по источникам финансирования, млн. тенге

Примечание: составлено автором на основе данных источника [2]

Рисунок 2 показывает, что затраты на инновации увеличились на 1 трлн. тенге за наблюдаемый период, что положительно характеризует отношение субъектов экономики к инновациям.

Структура источников финансирования инноваций в 2021 году выглядела следующим образом (рисунок 3).

Рисунок 3 - Структура затрат на инновации по источникам финансирования в РК в 2021 году, %
Примечание: составлено автором на основе данных источника [2]

Анализ структуры затрат показывает, что основным источником финансирования в 2021 году являлись собственные средства предприятий, которые составляют почти 78% (или более $\frac{3}{4}$ от общего объема финансирования).

В 2023 году картина с финансированием существенным образом изменилась.

Рисунок 4 - Структура затрат на инновации по источникам финансирования в РК в 2023 году, %
Примечание: составлено автором на основе данных источника [2]

Рисунок 4 показывает, что в 2023 году в финансирование инноваций включился банковский капитал, который стал составлять почти 40%, при этом собственные средства предприятий также составляют основную часть (55%), а доля остальных источников финансирования существенно снизилась.

Особый интерес представляют направления куда непосредственно затрачиваются инвестиции.

В экономике финансирование инноваций направляется по 6 направлениям:

- на внутренние НИОКР – это (текущие затраты (оплата труда и капитальные вложения в здания и оборудование, специально предназначенные для НИОКР));

- на внешние НИОКР;
- на приобретение современных машин, оборудования, программного обеспечения и других капитальных товаров (за исключением затрат на НИОКР);
- на приобретение внешних знаний;
- на проектирование, маркетинговое исследование, обучение и другие соответствующие мероприятия;
- на прочие инновационные расходы.

Рисунок 5 - Сравнение затрат в РК на инновации по видам затрат 2021-2023 годы, %
Примечание: составлено автором на основе данных источника [2]

Рисунок 5 показывает, что затраты на инновации в экономике направляются, прежде всего, на приобретение машин, оборудования и т.д. (в 2021 году они составляли 52%, а в 2023 году стало 69%), на втором месте оказались прочие инновационные расходы (в 2021 году составляли 24%, а в 2023 году стали 20%); на третьем месте оказались затраты на внутренний НИОКР (оплата труда и капитальные вложения в здания и оборудование, специально предназначенные для НИОКР), которые составляли

в 2021 году 8,9%, а в 2023 году стали 6,4%. На приобретение же внешних знаний бизнес уделяет очень мало внимания. Таким образом, у бизнеса на первом месте то, что ему понятно – и затраты на инновации связаны с обновлением основных средств.

По рисунку 6 видно увеличение как производства инновационной продукции, так и ее реализации. В 2021 году инновационной продукции было произведено на 1,4 трлн. тенге и реализовано на 1,3 трлн. тенге, а уже в 2023 году на 2,4 трлн. тенге и 2,4 трлн. тенге соответственно.

Рисунок 6 - Изменение объема реализованной инновационной продукции к общему объему инновационной продукции РК за 3 года, млн. тенге

Примечание: составлено автором на основе данных источника [2]

Структура реализованной инновационной продукции также изменилось (рисунок 7).

Рисунок 19 - Изменение структуры реализованной инновационной продукции за 3 года в РК, %
Примечание: составлено автором на основе данных источника [2]

Рисунок показывает изменение структуры реализованной инновационной продукции в Республике Казахстан за 3 года. Структура состоит из двух позиций: инновационные товары (услуги) новые для организации и новые для рынка.

В 2021 году большую часть составляли инновационные товары (услуги), которые были новыми для организации (57%), а инновационные товары (услуги), которые были новыми для рынка составляли (43%).

В 2023 году инновационные товары, которые были новыми для организации увеличились в структуре до 78%, а другие товары, которые являются новыми для рынка сократили свое присутствие в структуре до 22%.

Таким образом можно сделать вывод, что организации все больше осваивают производство инновационных товаров, которые являются новыми для компаний.

Исследование причин, по которым не осуществлялась инновационная деятельность на предприятиях позволило выявить основные проблемы, которые стоят на пути реализации инноваций. Это:

- 1) отсутствие необходимости за неимением спроса на инновации (36% в 2021 году, 39% в 2022 году и 36% в 2023 году);
- 2) недостаток финансовых средств (27,5% в 2021 году, 24% в 2022 году и 26% в 2023 году);
- 3) отсутствие необходимости, вследствие более раннего внедрения инноваций (12% в 2021 году, 12% в 2022 году и 11% в 2023 году);

4) неопределенность спроса на инновационные товары или услуги (8% в 2021 году, 8% в 2022 году и 10% в 2023 году);

5) инновационные затраты слишком высоки (7% в 2021 году, 7% в 2022 году и 7% в 2023 году).

Основным выводом по рассмотрению инновационного развития казахстанских предприятий как фактора построения конкурентоспособной экономики является следующий:

- во-первых, государство заинтересовано в инновационном развитии экономики Казахстана и всячески это поддерживает;

- во-вторых, статистические данные показывают, что инновационное развитие демонстрирует положительную динамику, что подтверждается данными;

- и, в-третьих, значительная часть бизнеса (более 36%) считает, что спрос на инновации отсутствует, а другая не менее значительная часть (около 25%) не обладает финансовыми средствами и поэтому полагает, что инновации – это дорого (7%).

Список литературы:

1. Предпринимательский кодекс Республики Казахстан от 29 октября 2015 года № 375-V ЗРК
2. Данные Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан // <https://stat.gov.kz/ru/>